

AVALIAÇÃO DA DOR EM PACIENTES COM ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

Pain Assessment in Patients with Impaired Level of Consciousness

Evaluación del Dolor en Pacientes con Alteración do Nivel de Conciencia

Maria Eduarda Soares Frota

Enfermeira Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Terapia Intensiva (PRMATI/UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. *E-mail:* mariaeduardasoft@live.com | *ORCID:* [0000-0002-5015-9971](https://orcid.org/0000-0002-5015-9971)

Elyrose Sousa Brito Rocha

Enfermeira. Doutora em Enfermagem Fundamental pela Universidade de São Paulo (USP). Docente na Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. *E-mail:* elyrosesousa@ccs.uespi.br | *ORCID:* [0000-0002-7722-6564](https://orcid.org/0000-0002-7722-6564)

AVALIAÇÃO DA DOR EM PACIENTES COM ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

Pain Assessment in Patients with Impaired Level of Consciousness

Evaluación del Dolor en Pacientes con Alteración do Nivel de Conciencia

RESUMO

Introdução: A dor é definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela relacionada a uma lesão tecidual real ou potencial. Mesmo na ausência de comunicação verbal, pode estar presente, tornando essencial sua avaliação em pacientes hospitalizados. Nesse contexto, instrumentos observacionais como a Behavioral Pain Scale são utilizados para avaliar dor em pacientes críticos incapazes de autorrelato. **Objetivo:** Avaliar a ocorrência e a intensidade da dor em pacientes com alteração do nível de consciência internados em unidades de terapia intensiva. **Método:** Estudo descritivo, transversal, quantitativo, realizado em duas unidades de terapia intensiva de um hospital de referência. Foram incluídos pacientes com rebaixamento do nível de consciência cujos responsáveis autorizaram a participação mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Dados sociodemográficos e clínicos foram coletados por formulário estruturado e a dor foi avaliada pela Behavioral Pain Scale. A análise foi realizada por estatística descritiva. **Resultados e discussão:** Participaram 64 pacientes, com predominância do sexo feminino (68,75%) e idade entre 56 e 65 anos. O sexo masculino apresentou maior frequência de dor. Hipertensão e diabetes foram as comorbidades mais prevalentes e o acidente vascular encefálico o diagnóstico mais frequente. Cerca de 20% dos pacientes apresentaram dor em repouso, sendo a expressão facial o domínio mais alterado. **Conclusão:** Observou-se ocorrência de dor em pacientes críticos com alteração do nível de consciência, reforçando a importância da avaliação sistemática da dor e do uso de instrumentos validados em unidades de terapia intensiva.

Palavras-chave: Dor; Medição da Dor; Estado de Consciência.

ABSTRACT

Introduction: Pain is defined as an unpleasant sensory and emotional experience associated with, or similar to, actual or potential tissue damage. Even in the absence of verbal communication, it may be present, making its assessment essential in hospitalized patients. In this context, observational instruments such as the Behavioral Pain Scale are used to assess pain in critically ill patients unable to self-report. **Objective:** To evaluate the occurrence and intensity of pain in patients with altered levels of consciousness admitted to intensive care units. **Method:** A descriptive, cross-sectional, quantitative study was conducted in two intensive care units of a referral hospital. Patients with reduced levels of consciousness whose guardians authorized participation by signing the Informed Consent Form were included. Sociodemographic and clinical data were collected using a structured form, and pain was assessed using the Behavioral Pain Scale. The analysis was performed using descriptive statistics.

Results and discussion: Sixty-four patients participated, predominantly female (68.75%) and aged between 56 and 65 years. Males reported a higher frequency of pain. Hypertension and diabetes were the most prevalent comorbidities, and stroke was the most frequent diagnosis. Approximately 20% of patients presented with pain at rest, with facial expression being the most altered domain. **Conclusion:** Pain was observed in critically ill patients with altered levels of consciousness, reinforcing the importance of systematic pain assessment and the use of validated instruments in intensive care units.

Keywords: Pain; Pain Measurement; Consciousness.

RESUMEN

Introducción: El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o similar a, daño tisular real o potencial. Incluso en ausencia de comunicación verbal, puede estar presente, lo que hace que su evaluación sea esencial en pacientes hospitalizados. En este contexto, se utilizan instrumentos de observación como la Escala de Dolor Conductual para evaluar el dolor en pacientes críticos incapaces de autoinformar. **Objetivo:** Evaluar la aparición e intensidad del dolor en pacientes con niveles alterados de conciencia ingresados en unidades de cuidados intensivos. **Método:** Se realizó un estudio descriptivo, transversal y cuantitativo en dos unidades de cuidados intensivos de un hospital de referencia. Se incluyeron pacientes con niveles reducidos de conciencia cuyos tutores autorizaron la participación mediante la firma del Formulario de Consentimiento Informado. Se recopilaron datos sociodemográficos y clínicos mediante un formulario estructurado, y el dolor se evaluó mediante la Escala de Dolor Conductual. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva. **Resultados y discusión:** Participaron sesenta y cuatro pacientes, predominantemente mujeres (68,75%) y de entre 56 y 65 años. Los hombres informaron una mayor frecuencia de dolor. La hipertensión y la diabetes fueron las comorbilidades más frecuentes, y el accidente cerebrovascular el diagnóstico más común. Aproximadamente el 20 % de los pacientes presentaba dolor en reposo, siendo la expresión facial el aspecto más alterado. **Conclusión:** Se observó dolor en pacientes críticos con alteración del nivel de conciencia, lo que subraya la importancia de una evaluación sistemática del dolor y el uso de instrumentos validados en las unidades de cuidados intensivos.

Palabras clave: Dolor; Dimensión del Dolor; Estado de Conciencia.

1. INTRODUÇÃO

A dor é definida pela *International Association for the Study of Pain* como “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”. Embora a descrição verbal seja uma das principais formas de expressar esse fenômeno, a incapacidade de comunicação não exclui a possibilidade de sua presença em um indivíduo (Raja *et al.*, 2020).

Entre as principais causas de sofrimento humano, a dor pode ocasionar limitações funcionais, comprometimento da qualidade de vida e repercussões psicológicas e econômicas, configurando-se como um relevante problema de saúde pública (Bottega; Fontana, 2010). No ambiente hospitalar, o controle e o alívio da dor constituem responsabilidades da equipe multiprofissional de saúde; entretanto, o manejo da dor no ambiente hospitalar ainda enfrenta desafios, relacionados principalmente à dificuldade de avaliação em pacientes críticos, à ausência de protocolos padronizados e à baixa utilização de instrumentos validados para mensuração desse sintoma (Boncyk *et al.*, 2024).

Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a avaliação da dor representa um desafio adicional, especialmente em pacientes com alteração do nível de consciência ou sob sedação, que frequentemente não conseguem autorrelatar esse sintoma. A subavaliação da dor nesses pacientes pode comprometer seu manejo adequado e está associada a desfechos desfavoráveis, como prolongamento do tempo de ventilação mecânica, aumento do tempo de internação e maiores taxas de morbimortalidade (Morris *et al.*, 2021).

Uma pesquisa observacional conduzida em uma UTI italiana com 243 pacientes demonstrou que indivíduos críticos podem apresentar dor com frequência, tanto em repouso quanto durante procedimentos diagnósticos e terapêuticos. O estudo identificou que 39,5% dos pacientes manifestaram pelo menos um episódio de dor durante o período de observação (Damico *et al.*, 2020).

Diante da impossibilidade de autorrelato em muitos pacientes críticos, recomenda-se o uso de instrumentos observacionais para avaliação da dor. Entre as escalas validadas na língua portuguesa, destaca-se a Behavioral Pain Scale (BPS), amplamente utilizada em pacientes sob ventilação mecânica devido à confiabilidade de suas propriedades psicométricas e à facilidade de aplicação na prática clínica (Morete *et al.*, 2014).

Apesar da disponibilidade de instrumentos validados para avaliação da dor em pacientes críticos, evidências indicam que sua aplicação ainda é limitada na prática assistencial, especialmente em indivíduos incapazes de realizar autorrelato. Essa lacuna pode

contribuir para a subavaliação da dor e para o manejo inadequado desse sintoma em unidades de terapia intensiva (Morris *et al.*, 2021; Souza *et al.*, 2013).

Nesse contexto, torna-se necessário ampliar o conhecimento acerca da ocorrência e da intensidade da dor em pacientes com alteração do nível de consciência, a fim de subsidiar estratégias que favoreçam sua identificação e manejo adequado. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência e a intensidade da dor em pacientes com alteração do nível de consciência internados em Unidades de Terapia Intensiva.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado em duas Unidades de Terapia Intensiva de um hospital público localizado em Teresina, Piauí, Brasil, no período de outubro de 2023 a fevereiro de 2024.

Foram incluídos pacientes internados nas UTIs durante o período de coleta de dados que apresentavam alteração do nível de consciência e cujos responsáveis legais concordaram em participar da pesquisa, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos pacientes que evoluíram para óbito ou receberam alta da UTI antes da realização da avaliação da dor, bem como aqueles com registros clínicos incompletos que impossibilitaram a coleta das variáveis do estudo. Considerou-se alteração do nível de consciência quando o paciente apresentava pontuação inferior a 15 na Escala de Coma de Glasgow, conforme registro em prontuário.

A amostra foi do tipo não probabilística, definida por conveniência, considerando o período de coleta e os critérios de elegibilidade estabelecidos. Os dados sociodemográficos e clínicos foram obtidos por meio de consulta aos prontuários dos pacientes, utilizando um instrumento de coleta previamente elaborado. As variáveis sociodemográficas incluíram idade e sexo, enquanto as variáveis clínicas abrangeram comorbidades prévias e diagnóstico de internação.

A avaliação da dor foi realizada por meio da *Behavioral Pain Scale* (BPS), instrumento validado para utilização em pacientes críticos sob ventilação mecânica incapazes de realizar autorrelato. A escala é composta por três domínios comportamentais: expressão facial, movimentos dos membros superiores e tolerância à ventilação mecânica. Cada domínio apresenta pontuação que varia de 1 a 4, resultando em escore total entre 3 e 12 pontos, sendo valores mais elevados indicativos de maior intensidade de dor (Morete *et al.*, 2014).

Os dados foram organizados em planilha eletrônica e submetidos à análise estatística descritiva, sendo apresentados em números absolutos e percentuais para as variáveis sociodemográficas e clínicas, bem como para os escores obtidos em cada domínio da escala BPS e na pontuação total. A partir dos escores totais, foi analisada a intensidade de dor predominante na amostra e sua possível associação com as variáveis clínicas avaliadas.

O estudo foi conduzido em conformidade com os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí e da instituição coparticipante, sob o CAAE nº 68393023.0.0000.5209.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram incluídos no estudo 64 participantes, dos quais a maioria era do sexo feminino (68,75%), enquanto 31,25% eram do sexo masculino. A distribuição etária evidenciou predominância de indivíduos entre 56 e 65 anos (25%), seguidos pelos grupos de 66 a 75 anos (21,9%) e maiores de 75 anos (15,5%). Em relação às patologias prévias, a hipertensão arterial sistêmica foi a mais prevalente, presente em 40 pacientes (61,54%), seguida pelo diabetes mellitus, identificado em 32 participantes (49,23%). Quanto aos diagnósticos de admissão na unidade, o Acidente Vascular Encefálico (AVE) foi o mais frequente, representando 16 casos (24,6%), conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas da amostra (n=64). Teresina, Piauí, 2024.

Variáveis	n	%
Sexo		
Feminino	44	68,75
Masculino	20	31,25
Faixa etária		
25-35 anos	4	6,3
36-45 anos	12	18,8
46-55 anos	8	12,5
56-65 anos	16	25,0
66-75 anos	14	21,9

>75 anos	10	15,5
----------	----	------

Principais patologias prévias

Hipertensão arterial	40	61,54
Diabetes <i>mellitus</i>	32	49,23
Acidente Vascular Encefálico	8	12,31
Epilepsia	6	9,23

Principais diagnósticos

Acidente Vascular Encefálico	16	24,6
Aneurisma Cerebral	8	12,3
Sepse de foco urinário	6	9,23
Infarto Agudo do Miocárdio	6	9,23
Hidrocefalia	4	6,15

Fonte: coleta de dados realizada nos prontuários dos pacientes.

A avaliação da dor foi realizada durante períodos de repouso dos pacientes, com o objetivo de identificar a ocorrência desse fenômeno em situações nas quais não havia estímulos procedimentais evidentes. Observou-se que 13 pacientes (20,3%) apresentaram manifestações comportamentais compatíveis com dor durante a avaliação. Entre esses participantes, todos possuíam pelo menos uma doença pregressa registrada em prontuário, sendo que 12 pacientes (92,3%) apresentavam diagnóstico de hipertensão arterial e diabetes mellitus.

O maior escore observado na *Behavioral Pain Scale* foi de 6 pontos. Ao analisar os domínios da escala, verificou-se que o parâmetro de expressão facial apresentou alterações em todos os pacientes que evidenciaram dor, configurando-se como o domínio mais sensível para identificação desse sintoma na amostra estudada.

A idade dos pacientes que apresentaram dor variou entre 25 e 84 anos, sem evidência, neste estudo, de associação direta entre a ocorrência de dor e a faixa etária dos participantes. Em relação ao sexo, entre os pacientes que manifestaram dor, sete (53,85%) eram do sexo masculino e seis (46,15%) do sexo feminino. Apesar da maior representação feminina na

amostra total, observou-se frequência discretamente maior de dor entre os homens, conforme o gráfico a seguir.

Gráfico 1: Ocorrência de dor no sexo feminino e no sexo masculino

Fonte: dados da pesquisa.

Não obstante, a literatura indica que o sexo feminino tende a experimentar mais dor e com maior frequência devido ao efeito modulador do estrogênio, que pode aumentar sua sensibilidade. Por outro lado, embora a testosterona tenha propriedades analgésicas que podem influenciar a percepção da dor, os homens podem experimentar uma percepção mais intensa em algumas situações, possivelmente devido a uma menor percepção de dor em contextos menos graves ou a diferentes mecanismos de resposta à dor. Além disso, as diferenças na resposta aos opioides, com as mulheres frequentemente necessitando de doses maiores para o mesmo alívio, refletem a variação na metabolização e nos efeitos desses medicamentos entre os sexos (Morgan *et al.*, 2024; Bartley; Fillingim, 2013).

Em relação à distribuição da dor entre as patologias, destaca-se que a maior ocorrência de dor foi observada em pacientes com Acidente Vascular Encefálico e Hidrocefalia, ambos com aproximadamente 31% dos pacientes que apresentaram dor. Em seguida, Tumor Intracraniano apresentou cerca de 23% da amostra com dor, enquanto Doença Renal Diabética registrou em média 15% e Síndrome de Stevens-Johnson amostra próxima a 7,5%.

Acerca disso, a pesquisa transversal realizada por Barbosa *et al.* (2022) indica que a dor central pós-AVE afeta até 12% dos sobreviventes e tende a ser resistente aos tratamentos convencionais. Além disso, pacientes com AVE frequentemente enfrentam outras formas de dor, como dor musculoesquelética, inflamatória e regional complexa. O estudo avaliou um

total de 102 pacientes, dos quais 39 apresentavam dor neuropática central relacionada ao AVE, caracterizada por elevados escores de intensidade da dor (Barbosa *et al.* 2022).

Desse modo, a presente investigação indica que, mesmo com a sedação, ocorreram variações nos escores da BPS em estado de repouso, apontando para possíveis deficiências na avaliação da dor em pacientes sob cuidados críticos. Isso ocorre por diversos fatores, como a escolha de métodos impróprios para avaliação da dor, a capacitação profissional inadequada e a gestão da dor sem base em evidências científicas (Ferreira *et al.*, 2014).

Um estudo qualitativo brasileiro que investigou o conhecimento e a prática de enfermeiros intensivistas na avaliação da dor confirma que, apesar da disponibilidade de instrumentos para essa avaliação, eles são frequentemente subutilizados devido à falta de conhecimento e divulgação (Silva; Vasconcelos; Nóbrega, 2011). Essa situação é agravada pela deficiência no ensino da avaliação da dor durante a graduação, como evidenciado pela pesquisa de Santos *et al.* (2019), na qual apenas 25,5% dos graduandos de enfermagem relataram ter conhecimento sobre a dor adquirido durante a formação acadêmica (Santos *et al.*, 2019).

Nesse contexto, destaca-se que a avaliação da dor é fundamental, especialmente na ausência de relatos verbais por parte dos pacientes. A *Behavioral Pain Scale* se sobressai devido à sua acurácia e simplicidade na aplicação, além de ser validada no Brasil. Contudo, a avaliação da dor não deve se restringir a escalas observacionais, uma vez que essas não capturam completamente a intensidade ou a localização da dor e podem ser influenciadas por sedação profunda ou uso de agentes bloqueadores (Santos *et al.*, 2017).

4. CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo evidenciam que pacientes críticos com alteração do nível de consciência podem apresentar manifestações comportamentais compatíveis com dor mesmo em períodos de repouso, demonstrando a importância da avaliação sistemática desse sintoma em unidades de terapia intensiva. A utilização da *Behavioral Pain Scale* possibilitou identificar sinais comportamentais indicativos de dor em uma parcela dos pacientes avaliados, destacando-se a expressão facial como o domínio mais frequentemente alterado. Observou-se ainda maior frequência de dor entre pacientes do sexo masculino e entre aqueles com doenças crônicas prévias, como hipertensão arterial e diabetes mellitus. Embora tais achados devam

ser interpretados com cautela devido ao caráter descritivo do estudo, eles reforçam a necessidade de atenção sistemática à avaliação da dor nesse perfil de pacientes.

Como limitações, destacam-se as recusas de participação decorrentes da abordagem de familiares em momentos de fragilidade emocional, bem como a ausência de controle de variáveis clínicas relevantes, como nível de sedação e uso de medicamentos analgésicos ou sedativos, que podem influenciar a manifestação comportamental da dor. Apesar dessas limitações, os achados contribuem para ampliar o conhecimento sobre a ocorrência de dor em pacientes críticos incapazes de realizar autorrelato, reforçando a importância da utilização de instrumentos validados na prática assistencial. Recomenda-se a realização de novos estudos com amostras maiores e controle de variáveis clínicas que possam influenciar a avaliação da dor em unidades de terapia intensiva.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, L. M. *et al.* Dissecting central post-stroke pain: a controlled symptom-psycho-physical characterization. **Brain Communications**, Oxford, v. 4, n. 3, p. 2-10, 5 abr. 2022.

BARTLEY, E.J.; FILLINGIM, R.B. Sex differences in pain: a brief review of clinical and experimental findings. **British Journal Of Anaesthesia**, Londres, v. 111, n. 1, p. 52-58, jul. 2013.

BOTTEGA, F. H.; FONTANA, R. T. A dor como quinto sinal vital: utilização da escala de avaliação por enfermeiros de um hospital geral. **Texto & Contexto - Enfermagem**, Santa Catarina, v. 19, n. 2, p. 283-290, jun. 2010.

DAMICO, V. *et al.* Incidence of pain at rest and during nursing procedures in ICU patients: a longitudinal observational study. **Annali di Igiene Medicina Preventiva e di Comunità**, Premana, n. 4, p. 407-408, 30 jul. 2020.

DEVLIN, J. W. *et al.* Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. **Critical Care Medicine**, Chicago, v. 46, n. 9, p. 825-873, set. 2018.

FERREIRA, N. *et al.* Dor E Analgesia Em Doente Crítico. **Rev Clin Hosp Prof Dr. Fernando Fonseca, Amadora**, v. 2, n. 2, p. 17-20, maio 2014.

GUASCONI, M. *et al.* Validation of the Italian version of Behavioral Pain Scale in sedated, intubated, and mechanically ventilated pediatric patients. **Acta Biomedica Atenei Parmensis**, Parma, v. 92, n. 2, p. 1-6, 22 dez. 2021.

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. **Tratado de Fisiologia Médica**. 13º ed. Rio De Janeiro: Editora Elsevier Ltda, 2017.

MORETE, M. C. *et al.* Tradução e adaptação cultural da versão portuguesa (Brasil) da escala de dor Behavioural Pain Scale. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, São Paulo, v. 26, n. 4, p. 373-378, abr. 2014.

MORGAN, J. *et al.* Sex and gender differences in pain perception and management in clinical settings. **All Life**, Londres, v. 17, n. 1, p. 1-9, jun. 2024.

MORRIS, J. L. *et al.* Determinants of pain assessment documentation in intensive care units. **Canadian Journal Of Anesthesia**, Ottawa, v. 68, n. 8, p. 1176-1184, 8 jun. 2021.

BONCYK, C. *et al.* Management of pain and sedation in the intensive care unit. **BMJ**, Londres, v. 387, p. 1-12, dez. 2024. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj-2024-079789>.

SOUZA, R. C. S. *et al.* Conhecimento da equipe de enfermagem sobre avaliação comportamental de dor em paciente crítico. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 34, n. 3, p. 55-63, set. 2013.

RAJA, S. N. *et al.* The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. **Pain**, [S.L.], v. 161, n. 9, p. 1976-1982, set.2020.

SANTOS, A. F. *et al.* FORMAÇÃO DOS DISCENTES DE ENFERMAGEM ACERCA DA AVALIAÇÃO DA DOR. **Revista de Enfermagem Ufpe Online**, Recife, v. 5, n. 13, p. 1380-1386, maio 2019.

SANTOS, I. F. A. *et al.* Validação da versão Brasileira da Escala Comportamental de Dor (Behavioral Pain Scale) em adultos sedados e sob ventilação mecânica. **Brazilian Journal Of Anesthesiology**, Campinas, v. 67, n. 3, p. 271-277, maio 2017.

SILVA, C. C. S.; VASCONCELOS, J. M. B.; NÓBREGA, M. M. L. Dor em Pacientes Críticos Sob a Ótica De Enfermeiros Intensivistas: Avaliação E Intervenções. **Rev Rene**, Fortaleza, v. 3, n. 12, p. 11-19, set. 2011.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, S. R. **Princípios de Anatomia e Fisiologia**. 9ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.